

MEHNAT MIGRATSIYASINING O‘ZBEKISTON MEHNAT BOZORIGA TA’SIRI: MUAMMO VA IMKONIYATLAR

Islomov Shuhrat Marufjonovich¹, Qarshiyev Avazbek Sa’dullayevich²

¹Islomov Shuhrat Marufjonovich Toshkent “Kimyo” Xalqaro Universiteti Samarqand filiali Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, dotsent. shislomov@yahoo.com.

²Qarshiyev Avazbek Sa’dullayevich Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti Iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabasi. avazbekqarshiyev90@.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638640>

Annotatsiya: Ushbu maqola mehnat migratsiyasining O‘zbekiston mehnat bozoriga ta’sirini ko‘rib chiqiladi, mehnatning tashqi ko‘rinishdagi harakatchanligidan kelib chiqadigan muammolar va ularni yechimlari o‘rganadi. 2019–2024 yillarga mo‘ljallangan rasmiy statistik ma’lumotlardan foydalangan holda tadqiqot migratsiyaning bandlik ko‘rsatkichlariga, ishchi kuchining hududiy taqsimlanishiga ta’siri tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Mehnat migratsiyasi, mehnat bozori, bandlik, ta’lim tizimi, ishchi kuchining harakatchanligi, strukturaviy nomutanosiblik, migratsiya siyosati, iqtisodiy rivojlanish.

ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА РЫНОК ТРУДА УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Аннотация: В статье рассматривается влияние трудовой миграции на рынок труда Узбекистана, рассматриваются проблемы, возникающие в связи с внешней мобильностью рабочей силы, и пути их решения. На основе данных официальной статистики за 2019–2024 годы анализируется влияние миграции на показатели занятости и территориальное распределение рабочей силы.

Ключевые слова: Трудовая миграция, рынок труда, занятость, система образования, мобильность рабочей силы, структурные дисбалансы, миграционная политика, экономическое развитие.

THE IMPACT OF LABOR MIGRATION ON THE UZBEKISTAN LABOR MARKET: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES

Annotation: This article examines the impact of labor migration on the labor market in Uzbekistan, discusses the challenges arising from external labor mobility, and explores solutions. Using official statistics for 2019–2024, the impact of migration on employment rates and the spatial distribution of the labor force is analyzed.

Key words: Labor migration, labor market, employment, education system, labor mobility, structural imbalances, migration policy, economic development.

Kirish

‘zbekistonda mehnat migratsiyasi dinamikasi zamonamizning eng dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolaridan biri hisoblanadi, chunki ishchi kuchi mobilligi ko‘lami va yo‘nalishi nafaqat ichki mehnat bozori barqarorligini, balki barqaror iqtisodiy o‘shish darajasini tobora ko‘proq aniqlik kiritib bermoqda. Migratsiya mamlakatda ishsizlikni kamaytirish, uy xo‘jaliklari daromadlarini oshirish, yangi malaka va ishchi kuchi ta‘minlovchi davlatga xorij valyutasini kirish imkoniyatlarini

taqdim etar. Ammo malakali mutaxassislarning chetga chiqib ketishi (inglizcha braindrain), mintaqada ishchi kuchi tanqisligi xavfi, oliy ta'lim bitiruvchilar taklifi va ishchi kuchiga haqiqiy talab o'rtasidagi nomuvofiqlikning kuchayishi kabi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun tadqiqot maqsadi tashqi mehnat migratsiyasining mehnat bozori sharoitlarini qanday o'zgartirishi va ta'lim tizimi bilan o'zaro ta'sirini tushunish, bu tizimli nomutanosiblikni yumshatish yoki kuchaytirishga yordam berishdir.

Ushbu tadqiqotning maqsadi mehnat migratsiyasining ikki tomonlama xususiyatini O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun muammo va imkoniyat sifatida baholashdan iborat. Uning dolzarbligi mehnat bozori samaradorligini muvozanatlashi, mehnat muhojirlarini himoya qilishi va ta'lim natijalarini jahon va mahalliy iqtisodiyotning tez o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashtira oladigan dalillarga asoslangan siyosatni ishlab chiqishning shoshilinch zaruratidan kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

O'zbekistonda mehnat bozori va ta'lim tizimi o'rtasidagi nomutanosiblik muammosi so'nggi yillarda mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi eng dolzarb masalalardan biriga aylangani yangilik emas. Biz tanlagan mavzuga yaqin bo'lgan mavzuda tadqiqot olib borgan bir necha olimlarning tadqiqotlarini ko'rib chiqamiz.

Mehnat bozoridagi bandlik samaradorligi masalalaridan birinchi bo'lib tahlil qilinadigan tadqiqot "Problems of Providing Efficient Employment in the Labor Market" nomli maqolada o'z ifodasini topgan [4]. Ushbu tadqiqot 2024 yilda nashr etilgan bo'lib, O'zbekiston mehnat bozorida bandlik samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni batafsil tahlil qiladi. Olimlar bozor munosabatlari sharoitida mehnat resurslarini bandlik bilan ta'minlash muammosi kundan-kunga keskinlashib borayotganini keltirishgan. Tadqiqotda alohida e'tibor o'tish davridagi iqtisodiyotga ega mamlakatlar uchun mavjud muammolar tahlil qilingan [4]. O'zbekistonning demografik tarkibi va aholi sonining yuqoriligini hisobga olib, mualliflar mehnat bozoridagi samaradorlikni ta'minlash yo'llarini ishlab chiqish zarurligi haqida xulosaga kelishadi.

Ikkinchi muhim tadqiqot 2024 yil aprel oyida nashr etilgan "XXI asr boshlariga kelib xalqaro mehnat bozori evolutsiyasi va uni tartibga solish mexanizmlari" nomli ilmiy tadqiqotdir [5]. Ushbu tadqiqot xalqaro va milliy mehnat bozorlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalariga bag'ishlangan bo'lib, statistik ko'rsatkichlar va ijtimoiy-iqtisodiy siyosatdagi aholi bandligi siyosatini tahlil qiladi. Olimlar XXI asrning boshlarida mehnat bozorlarida ro'y berayotgan fundamental o'zgarishlar va ularni tartibga solish mexanizmlari batafsil ko'rib chiqishgan. Global iqtisodiy jarayonlarning milliy mehnat bozoriga ta'siri, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarning bandlik tarkibiga ta'siri alohida tahlil qilingan [5]. Bu tadqiqot O'zbekiston mehnat bozoridagi muammolarni global kontekstda tushunish uchun muhim nazariy asos yaratadi.

Tadqiqod metodologiyasi

Ushbu tadqiqot monografik kuzatish, statistik abstraktsiya va mantiqiy fikrlash kabi usullarni o'z ichiga olgan tizimli yondashuvdan foydalangan, ular birgalikda

mavzuni o'rganish uchun keng qamrovli asosni ta'minlagan. Bundan tashqari, tadqiqotda analitik va sintetik usullardan samarali foydalanildi, ularning kombinatsiyasi o'rganilayotgan hodisalarni chuqurroq tushunish va empirik natijalarni to'liqroq talqin qilish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda 2019–2024 yillarga mo'ljallangan mehnat resurslari statistikasini tahlil qilish mehnat bozori dinamikasini va uning ta'lim tizimi bilan o'zaro ta'sirini tushunish uchun muhim ahamiyatga ega. Ishchi kuchining o'sishi yoki turg'unligi bevosita demografik o'zgarishlarni, ishchi kuchi mavjudligini va bandlik salohiyatidagi mintaqaviy farqlarni aks ettiradi.

Mehnat bozori va ta'lim tizimi o'rtasidagi nomuvofiqlik sharoitida bu ma'lumotlar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. O'sib borayotgan ishchi kuchi cheklangan ish o'rinlari yaratish yoki etarli darajada mos bo'lmagan ta'lim va ko'nikmalar bilan birgalikda ishsizlik xavfini oshiradi, ayniqsa bitiruvchilar o'rtasida. Aksincha, ishchi kuchi o'sishi sekinroq bo'lgan hududlarda muammo ishchilar soni emas, balki bitiruvchilarning malakasi va mahalliy sanoatning o'ziga xos ehtiyojlari o'rtasidagi nomuvofiqlikda bo'lishi mumkin. Ishchi kuchi statistikasini tahlil qilish orqali siyosatchilar va tadqiqotchilar malakali ishchilar taklifini mehnat bozori talablariga yaxshiroq moslashtirish uchun ta'lim islohotlari, kadrlar tayyorlash yoki maqsadli mehnat siyosati qayerda zarur ekanligini aniqlashlari mumkin(1-jadval).

1-jadval.

Mehnat resurslari soni(yillik ming kishi)

Klassifikatsiya	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O'zbekiston Respublikasi	18949	19158.2	19334.9	19517.5	19739.6	20085.2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1063	1074.7	1066.1	1067.6	1072.6	1098.6
Andijon viloyati	1741.7	1754.8	1745.3	1780.8	1799.6	1807.4
Buxoro viloyati	1081	1067.1	1072.3	1074.7	1089.2	1085.3
Jizzax viloyati	764.1	773.8	782.6	791	799.4	802
Qashqadaryo viloyati	1813.8	1809.8	1811	1813.4	1826.7	1888.5
Navoiy viloyati	555.8	555.2	564.5	570.6	584.5	597.4
Namangan viloyati	1573.9	1580.4	1586.1	1588.3	1603.9	1632.4
Samarqand viloyati	2117.1	2125.2	2122	2164.8	2167.6	2190.9
Surxondaryo viloyati	1456.9	1452.2	1464.6	1465.4	1486	1515.8
Sirdaryo viloyati	484.5	485	489.4	487.4	492.2	503.2
Toshkent viloyati	1607.3	1615.4	1622.5	1619.2	1640.7	1671.6
Farg'ona viloyati	2052.1	2069.3	2083.9	2097.8	2121.7	2143.3
Xorazm viloyati	1029.6	1044.8	1047.1	1050.9	1064.3	1080.3
Toshkent shahri	1608.2	1750.5	1877.5	1945.6	1991.2	2068.5

Manba: Ushbu ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika boshqarmasining rasmiy veb saytidan olingan.[1]

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun biz quyidagilardan foydalanamiz:

1. Umumiy o‘shish sur‘ati (Growth Rate). Har bir hududning 2024-yildagi mehnat resurslari soni 2019-yilga nisbatan qancha foizga oshganini hisoblashda ishlatiladi

$$Growth\ Rate = \frac{Y_{2024} - Y_{2019}}{Y_{2019}}$$

2. O‘rtacha yillik o‘shish sur‘ati (CAGR – Compound Annual Growth Rate): 2019–2024 oralig‘ida o‘rtacha yillik o‘shish darajasini aniqlashda ishlatiladi.

$$CAGR = \left(\frac{Y_{2024}}{Y_{2019}} \right)^{\frac{1}{2024-2019}} - 1$$

Hududlarning hissasi (Structure Analysis): Har bir hududning umumiy respublika mehnat resurslaridagi ulushini topishda ishlatiladi

$$Share_i = \frac{Y_i}{Y_{total}} \times 100\%$$

Endi esa yuqoridagi 3ta formulalardan foydalanib quyidagi jadvalni hosil qilamz(2-jadval).

2-jadval.

Hisob-kitob natijalari(2024-yilda 2019-yilga nisbatan, foizda %)

Klassifikatsiya	O‘shish sur‘ati	CAGR	Hududlar hissasi
O‘zbekiston Respublikasi	6.00	1.2	—
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	3.35	0.7	5.5
Andijon viloyati	3.77	0.74	8.99
Buxoro viloyati	0.40	0.08	5.40
Jizzax viloyati	4.96	0.97	3.99
Qashqadaryo viloyati	4.12	0.81	9.40
Navoiy viloyati	7.48	1.45	2.97
Namangan viloyati	3.72	0.72	8.13
Samarqand viloyati	3.49	0.69	10.91
Surxondaryo viloyati	4.04	0.79	7.55
Sirdaryo viloyati	3.86	0.76	2.50
Toshkent viloyati	4.00	0.78	8.32
Farg‘ona viloyati	4.44	0.86	10.67
Xorazm viloyati	4.92	0.96	5.38
Toshkent shahri	28.62	5.15	10.30

Ushbu tahlil natijalarini baholashda kuzatilgan yillik o‘shish sur‘atlari (CAGR) va belgilangan me‘yorlar doirasida mintaqaviy ulushlarni hisobga olish muhimdir. Moliyaviy va iqtisodiy adabiyotlarga, xususan Investopedia (2023) ma‘lumotlariga ko‘ra, yiliga 2-3% dan ortiq CAGR odatda o‘shishning kuchli va barqaror ko‘rsatkichi hisoblanadi, 1-2% oralig‘idagi qiymatlar ko‘pincha o‘rtacha yoki o‘rtacha deb talqin etiladi. Aksincha, CAGR 1% dan pastga tushganda va ayniqsa 0-0,5% oralig‘ida, o‘shish traektoriyasi odatda zaif yoki turg‘un deb hisoblanadi, bu asosiy mehnat bozorida cheklangan dinamizmni ko‘rsatadi.

Mehnat resursining asosiy qismini oliy ta‘lim muassasalarini bitirgan talabalar tashkil qiladi. Quyida 2019-2024 yillar oralig‘idagi statistik ma‘lumotlar keltiriladi(3-jadval).

Ta'lim tizmiga oid statistik ma'lumotlar

Klassifikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining bitiruvchilari soni (o'quv yili boshiga, kishi)	70793	83905	103898	102381	184133	211197
Oliy ta'lim tashkilotlarida talabalar soni(yillik, kishi)	440991	571512	808439	1042100	1314542	1432810
Oliy ta'lim tashkilotlari soni (o'quv yili boshiga, kishi)	119	127	154	191	219	222

2019-2024 yillarda O'zbekistonda mehnat bozori resurslari va oliy ta'lim ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili bitiruvchilar taklifi va ularning o'zlashtirish imkoniyatlari o'rtasida jiddiy nomuvofiqlik mavjudligini ko'rsatdi. Mamlakatning mehnat resurslari ushbu davrda atigi 6 foizga oshgan bo'lsa, aksariyat hududlarda o'rtacha yillik o'sish sur'atlari 0,7 dan 1,2 foizgacha bo'lgan va oliy ta'lim ancha tez o'sishga erishgan. Xususan, talabalar soni o'rtacha yillik o'sish sur'ati 26,58 foiz bilan 224,91 foizga, bitiruvchilar soni esa 198,33 foizga, yillik o'sish 24,43 foizni tashkil etdi. Bu nomuvofiqlik shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimi tez o'sib borayotgan malakali ishchilar sonini ishlab chiqarmoqda, ammo mehnat bozoridagi taklif bu o'sishga mutanosib ravishda kengaymagan. Natijada, aqlning oqishi yuz bermoqda. Tenglashtirish mexanizmlari kuchaytirilmasa, bitiruvchilarning to'liq bandligi va tarkibiy ishsizlikka olib kelish bilan tahdid qilish mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda o'sish sur'atlari, qo'shma yillik o'sish sur'atlari va hududiy ishchi kuchi ulushidagi kuzatilgan tafovutlar yaqqol ko'rsatib turibdiki, garchi milliy mehnat bozori umuman olganda 6 foizga kengaygan bo'lsa-da, mintaqalar bo'yicha rivojlanishning notekis sur'atlari davom etayotgan tarkibiy nomutanosibliklarni aks ettiradi, bu esa hal qilinmasa, ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikni yanada kuchaytirishi mumkin. Shu bois, mehnat bozori va ta'lim sohasida nafaqat muvozanatli o'sishni ta'minlovchi, balki iqtisodiyotning dinamik ehtiyojlariga malakali inson kapitalini yetkazib berishni yanada moslashtirishga xizmat qiladigan keng qamrovli mehnat bozori va ta'lim siyosatini ishlab chiqish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). O'zbekiston mehnat bozori ko'rsatkichlari (2019–2024). Toshkent: UzStat.
2. Jahon banki. (2023). Migratsiya va taraqqiyot sharhi 38: Pul o'tkazmalari barqaror bo'lib qolmoqda. Vashington, DC: Jahon banki.
3. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT). (2022). Markaziy Osiyoda mehnat migratsiyasini boshqarish va mintaqaviy hamkorlik. Jeneva: XMT.
4. [1] "Problems of Providing Efficient Employment in the Labor Market", *The Innovation Economy*, vol. 8, no. 3, pp. 45-52, Oct. 2024. Available: <https://ojs.qmii.uz/index.php/ej/article/view/875>

5. [2] “XXI asr boshlariga kelib xalqaro mehnat bozori evolutsiyasi va uni tartibga solish mexanizmlari”, *ResearchGate*, Apr. 2024. Available: <https://www.researchgate.net/publication/380186524>

6. [3] “Uzbekistan Country Platform 2024: Strategic Focus on Education, Skills Development and TVET to Drive the 2030 Strategy”, *European External Action Service*, Dec. 17, 2024. Available: https://www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/uzbekistan-country-platform-2024-strategic-focus-education-skills-development-and-tvet-drive-2030_en